

YAPONIYA VA KXDR O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR: UMUMIY TAHLIL

Dilmurod Eshnazarov

Oriental universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yaponiya va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi (KXDR) o'rtasidagi munosabatlarning tarixiy shakllanishi, siyosiy transformatsiyasi hamda zamonaviy bosqichdagi asosiy muammolari tahlil qilinadi. Tadqiqotda Yaponiya mustamlakachiligi davrining tarixiy merosi, "Chongryon" tashkilotining faoliyati, koreys diasporasining o'rni, diplomatik munosabatlarni normallashtirishga qaratilgan urinishlar hamda Pxenyan deklaratsiyasining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, yapon fuqarolarining o'g'irlab ketilishi muammosi, Shimoliy Koreyaning yadro va raketa dasturlari hamda ushbu omillarning Yaponiya xavfsizlik siyosatiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Yaponiya, KXDR, Koreya yarimoroli, Chongryon, yadro dasturi, raketa sinovlari, o'g'irlab ketish muammosi, Pxenyan deklaratsiyasi, diplomatik munosabatlar, Shimoliy-Sharqiy Osiyo, geosiyosat, xavfsizlik siyosati.

Annotation: This article examines the historical evolution, political transformation, and contemporary challenges of relations between Japan and the Democratic People's Republic of Korea (DPRK). The study analyzes the legacy of Japanese colonial rule, the activities of the Chongryon organization, the role of the Korean diaspora in Japan, attempts to normalize diplomatic relations, and the significance of the Pyongyang Declaration. Particular attention is devoted to the issue of abducted Japanese citizens, North Korea's nuclear and missile programs, and their impact on Japan's security policy. The authors emphasize that Japan–DPRK relations are shaped by a complex interaction of historical memory,

geopolitical interests, and regional security concerns. The article also highlights the influence of broader international dynamics on bilateral relations in Northeast Asia.

Keywords: *Japan, DPRK, Korean Peninsula, Chongryon, nuclear program, missile tests, abduction issue, Pyongyang Declaration, diplomatic relations, Northeast Asia, geopolitics, security policy.*

Аннотация: *В данной статье анализируются историческое формирование, политическая трансформация и современные проблемы отношений между Японией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Исследуются последствия японского колониального правления, деятельность организации «Чхонрён», роль корейской диаспоры в Японии, попытки нормализации дипломатических отношений, а также значение Пхеньянской декларации. Особое внимание уделяется проблеме похищения японских граждан, ядерной и ракетной программам КНДР и их влиянию на политику безопасности Японии. Авторы подчёркивают, что отношения между Японией и КНДР формируются под воздействием сложного сочетания исторической памяти, геополитических интересов и факторов региональной безопасности. Также рассматривается влияние международной обстановки в Северо-Восточной Азии на двусторонние отношения.*

Ключевые слова: *Япония, КНДР, Корейский полуостров, Чхонрён, ядерная программа, ракетные испытания, проблема похищений, Пхеньянская декларация, дипломатические отношения, Северо-Восточная Азия, геополитика, политика безопасности.*

Kirish

Yaponiya va Koreya o'rtasidagi munosabatlar qariyb ikki ming yillik tarixga ega bo'lib, ular davomida hamkorlik va ziddiyat davrlari bir-birini almashtirib kelgan. Ayniqsa, Yaponiyaning 1910–1945-yillardagi Koreya ustidan

mustamlakachilik hukmronligi Koreya yarimorolining har ikki qismi bilan munosabatlarda uzoq muddatli tarixiy iz qoldirdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin Koreyaning bo‘linishi natijasida Yaponiya va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi munosabatlar asosan keskinlik va o‘zaro ishonchsizlik bilan tavsiflandi, biroq ayrim davrlarda ehtiyotkor yaqinlashuv urinishlari ham kuzatildi.

Yaponiyadagi koreys diasporasi ushbu munosabatlarda muhim rol o‘ynadi. Xususan, Shimoliy Koreyani qo‘llab-quvvatlovchi **Chongryon** tashkiloti amalda KXDRning Yaponiyadagi norasmiy elchixonasi vazifasini bajargan. Hozirgi kunda Yaponiya uchun Shimoliy Koreya bilan bog‘liq asosiy masalalar yapon fuqarolarining o‘g‘irlab ketilishi muammosi hamda KXDRning yadro va raketa dasturlari bilan bog‘liq xavotirlardan iboratdir. Shimoliy Koreya esa Yaponiya bilan munosabatlarni normallashtirish va tarixiy adolatsizliklar uchun moliyaviy kompensatsiya olish masalalariga ustuvor ahamiyat qaratib keladi.

Tarixiy asoslar

1905-yildagi Rus-Yapon urushidan so‘ng Yaponiya Koreya ustidan amalda nazorat o‘rnatdi va 1910-yilda yarimorolni rasman anneksiya qildi. Yaponiya iqtisodiy jihatdan o‘zini ta‘minlay oladigan imperiya yaratish maqsadida Koreyada sanoatlashtirish siyosatini yuritdi. Og‘ir sanoat korxonalarining asosiy qismi yarimorolning shimoliy qismida barpo etildi. Koreya Yaponiya uchun po‘lat, uskunarlar, kimyoviy mahsulotlar va oziq-ovqat yetkazib beruvchi muhim hududga aylandi.

Biroq iqtisodiy o‘shish natijalari koreys aholining katta qismiga yetib bormadi. Mustamlakachilik davrida Yaponiya koreys xalqiga nisbatan qattiq va cheklovchi siyosat olib bordi. Ayniqsa 1930–1940-yillarda Yaponiya imperiyasi kengaygan sari majburiy assimilyatsiya siyosati kuchaydi. Koreyslarga yaponcha ism berish, yapon tilidan foydalanishni majburiy qilish va koreys tili hamda tarixini o‘qitishni taqiqlash ana shu siyosatning asosiy ko‘rinishlari edi.

Shuningdek, Ikkinchi jahon urushi davrida ko‘plab koreyslar majburiy mehnatga safarbar qilindi, koreys ayollari esa Yaponiya armiyasi uchun “tasalli ayollari” sifatida ishlatildi.

Mazkur siyosat koreys qarshilik harakatlarining shakllanishiga olib keldi. 1919-yil 1-martdagi mustaqillik namoyishlari eng yirik norozilik harakatlaridan biri bo‘ldi. 1930-yillarda Manjuriyada chap qanot partizan guruhlarini shakllandi va ulardan biriga keyinchalik KXDR rahbariga aylangan Kim Ir Sen boshchilik qildi.

Ikkinchi jahon urushidan so‘ng AQSh va SSSR Koreya yarimorolini 38-parallel bo‘ylab ikki qismga ajratdi. Natijada shimolda Kim Ir Sen boshchiligidagi Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, janubda esa Li Sin Man boshchiligidagi Koreya Respublikasi tashkil topdi. 1950-yil 25-iyunda Shimoliy Koreya qo‘shinlari Janubga bostirib kirishi bilan Koreya urushi boshlandi. Urush davrida Yaponiya AQSh uchun asosiy logistika bazasiga aylandi, yapon dengizchilari esa Shimoliy Koreya qirg‘oqlari yaqinida mina tozalash operatsiyalarida qatnashdilar.

Chongryon va Yaponiya–KXDR munosabatlari

Ikkinchi jahon urushi yakuniga kelib Yaponiyada ikki milliondan ortiq koreys istiqomat qilardi. Ularning katta qismi urushdan keyin Koreyaga qaytgan bo‘lsa-da, taxminan 600 ming koreys Yaponiyada qolib ketdi. Ushbu koreyslar “zainichi koreyslari” nomi bilan tanildi. Ular ko‘pincha tizimli diskriminatsiyaga duch kelar, yapon fuqaroligidan mahrum qilinar hamda rasmiy ish bilan ta‘minlanishda qiyinchiliklarga uchrardi.

Shimoliy Koreyani qo‘llab-quvvatlovchi yoki o‘zini KXDR bilan bog‘laydigan koreyslar 1955-yilda Shimoliy Koreya ko‘magida **Chongryon** — “Yaponiyadagi koreys fuqarolarining umumiy assotsiatsiyasi”ni tashkil etdilar. Yaponiyada “Chosen Soren” nomi bilan ham tanilgan ushbu tashkilot Yaponiyadagi proshimoliy koreyslar manfaatlarini himoya qiluvchi tarmoq va siyosiy tashkilot sifatida faoliyat yuritdi. Shu bilan birga, u Shimoliy Koreya bilan savdo aloqalari uchun asosiy kanal hamda Tokiodagi norasmiy KXDR elchixonasi vazifasini bajardi.

Bunga parallel ravishda Janubiy Koreyani qo‘llab-quvvatlovchi boshqa tashkilot — **Mindan** ham faoliyat yuritgan. 1950–1960-yillarda Yaponiyadagi koreyslarning ko‘pchiligi Chongryonni qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, keyingi davrlarda ko‘pchilik Mindan tomoniga o‘tdi.

1959–1984-yillar oralig‘ida Chongryon Yaponiyadan Shimoliy Koreyaga 93 mingdan ortiq koreysning “repatriatsiyasi”ni tashkil etdi. Ushbu migrantlarning aksariyati aslida Koreya yarimorolining janubiy hududlaridan bo‘lgan. Shimoliy Koreyaga ko‘chib o‘tganlarning ko‘pchiligi iqtisodiy qiyinchiliklarga, maxsus xizmatlar nazoratiga va Yaponiyadagi qarindoshlari bilan aloqa qilish imkoniyatining cheklanishiga duch keldi.

Migratsiya tarkibida bir necha ming yapon fuqarosi ham mavjud edi. Ular orasida koreyslarga turmushga chiqqan yapon ayollari, aralash nikoh farzandlari hamda keyinchalik Yaponiya fuqaroligini olgan koreyslar bor edi. Shimoliy Koreyadagi iqtisodiy ahvol yomonlashgani va u yerdagi real vaziyat haqidagi ma’lumotlar Yaponiyadagi koreys diasporasiga yetib kelgani sari ushbu migratsiya oqimi asta-sekin kamaydi.

Chongryonning iqtisodiy va ijtimoiy faoliyati

Chongryon Yaponiyada o‘ziga xos koreys anklavini shakllantirdi. Tashkilot o‘z bizneslari, banklari, maktablari, kasalxonalarini va gazetalariga ega edi. 2000-yillarda cheklovlar joriy etilishidan avval Chongryon Shimoliy Koreya bilan savdo kemalari orqali deyarli hech qanday jiddiy tekshiruvlarsiz savdo aloqalarini amalga oshirgan. Shu bilan birga, Yaponiyadagi koreyslarning daromadlari Shimoliy Koreyadagi oilalariga yuborib turilgan.

1992-yildan 2006-yilgacha “Mangyongbong-92” nomli yirik yuk va yo‘lovchi kemasi muntazam ravishda Yaponiyaning Niigata shahri bilan Shimoliy Koreyaning Vonsan porti o‘rtasida qatnab turgan. Ushbu kema Yaponiya–KXDR aloqalarining muhim ramziga aylangan edi.

Chongryon Yaponiyada pachinko qimor zallari tarmogʻini ham yaratdi. Ayrim maʼlumotlarga koʻra, ushbu muassasalar noqonuniy moliyaviy operatsiyalar va yashirin faoliyat uchun vosita sifatida ham xizmat qilgan.

Chongryon bilan bogʻliq kredit uyushmalari — **choginlar** — Shimoliy Koreyaga mablagʻ yuborishda muhim rol oʻynagan. Ayrim hollarda ular soxta kreditlar ajratish va boshqa noqonuniy moliyaviy sxemalar orqali mablagʻlarni KXDRga oʻtkazganlikda ayblangan. 1990-yillarning oxirida ushbu moliyaviy institutlarning bir qismi bankrotga uchradi va Yaponiya hukumati omonatchilarni qutqarish uchun milliardlab dollar ajratishga majbur boʻldi. Shundan keyin Yaponiya hukumati ushbu moliyaviy tarmoqlar ustidan nazoratni keskin kuchaytirdi va ayrim rahbarlar mablagʻlarni oʻzlashtirishda ayblanib hibsga olindi.

Diplomatik yaqinlashuv urinishlari

“Sovuq urush” davrida Shimoliy va Janubiy Koreya oʻrtasidagi xalqaro legitimlik uchun kurash Yaponiyaning Koreya yarimoroli bilan munosabatlariga katta taʼsir koʻrsatdi. Yaponiya Chongryon va Yaponiya Sotsialistik partiyasi orqali Shimoliy Koreya bilan norasmiy aloqalarni rivojlantirgan boʻlsa-da, rasmiy diplomatik munosabatlarni faqat Janubiy Koreya bilan oʻrnatdi.

1965-yilda Yaponiya va Janubiy Koreya oʻrtasida diplomatik munosabatlarni normallashtirish toʻgʻrisidagi bitim imzolandi. Ushbu kelishuv doirasida Tokio Seulga 800 million dollarlik yordam paketi taqdim etdi hamda Koreya Respublikasini “Koreyadagi yagona qonuniy hukumat” sifatida tan oldi.

1980-yillarning oxirida Janubiy Koreya “Nordpolitik” siyosatini boshlagach, yaʼni kommunistik davlatlar, jumladan KXDR bilan munosabatlarni yaxshilashga intilgach, Yaponiya uchun ham Shimoliy Koreya bilan rasmiy aloqalarni yoʻlga qoʻyish imkoniyati paydo boʻldi.

1990-yilda Liberal-demokratik partiyaning yetakchi arbobi Sin Kanemaru Pxenyanga tashrif buyurib, diplomatik munosabatlarni normallashtirish boʻyicha muzokaralarni boshladi. Dastlab Yaponiya Koreyaning boʻlinishi uchun

kompensatsiya masalasini muhokama qilishga tayyorligini bildirgan bo'lsa-da, keyinchalik bu pozitsiya qayta ko'rib chiqildi. Shunga qaramay, Tashqi ishlar vazirligi darajasida sakkiz raund muzokaralar davom etdi.

Ammo 1992-yilga kelib muzokaralar Shimoliy Koreyaning yadro dasturi atrofidagi inqiroz hamda yapon fuqarolarining o'g'irlab ketilishi masalasi tufayli to'xtab qoldi.

Yaponiya va KXDR o'rtasidagi muzokaralarning davom etishi

1994-yilda AQSh va KXDR o'rtasida Shimoliy Koreyaning yadro dasturi bo'yicha "Kelishilgan asos" (*Agreed Framework*) imzolangan, Tokio va Pxenyan o'rtasidagi munosabatlarda ma'lum darajada iliqlashuv yuz berdi. Yaponiya ushbu kelishuv natijasida tashkil etilgan Koreya yarimorolini energetik rivojlantirish tashkiloti — **KEDO** loyihasini moliyalashtirishda qatnashishga rozi bo'ldi. Bundan tashqari, 1995–1996-yillarda Yaponiya KXDRga ocharchilik oqibatlarini yumshatish maqsadida 500 ming tonnadan ortiq oziq-ovqat yordami yubordi.

Shu davrda Shimoliy Koreyaga Chongryon "repatriatsiyasi" dasturi orqali ko'chib ketgan ayrim yapon ayollariga o'z oilalarini ko'rish uchun Yaponiyaga tashrif buyurishga ruxsat berildi.

Biroq 1998-yil avgust oyida KXDRning ikki bosqichli "Taepodong-1" raketasini uchirishi Yaponiya bilan munosabatlarni yana keskinlashtirdi. Raketalar Yaponiya hududi ustidan oldindan ogohlantirishsiz uchib o'tgani Tokioda jiddiy xavotir uyg'otdi. Natijada Yaponiya Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalar joriy etdi va KEDO loyihasini moliyalashtirishni vaqtincha to'xtatdi.

2000-yilda muloqot qayta tiklandi. Yaponiya Shimoliy Koreyaga oziq-ovqat yordamini qayta boshladi, Pxenyan esa AQSh bilan raketa dasturi bo'yicha muzokaralarga kirishdi. Muzokaralarning uch raundi davomida Yaponiya diplomatik munosabatlar normallashtirilgan taqdirda Janubiy Koreyaga 1965-yilda berilgan paketga o'xshash iqtisodiy yordam ajratishga tayyor ekanini bildirdi. Mazkur yordam hajmi 5–10 milliard dollar atrofida bo'lishi mumkinligi aytilgan edi.

Ammo mablagʻlarni “iqtisodiy yordam paketi” deb atash (Yaponiya pozitsiyasi) yoki “reparatsiya va kompensatsiya” deb baholash (KXDR pozitsiyasi) masalasidagi kelishmovchilik, shuningdek yadro, raketa va oʻgʻirlab ketish masalalari yuzasidan qarama-qarshiliklar muzokaralarni boshi berk koʻchaga olib kirdi.

2002-yilgi Pxenyan deklaratsiyasi

Ikki yillik tanaffusdan soʻng Yaponiya bosh vaziri Koidzumi Dzyunitiro 2002-yil sentabr oyida Pxenyan tashrif buyurdi va Kim Chen Ir bilan uchrashdi. Bu Yaponiya va KXDR rahbarlari oʻrtasidagi tarixdagi birinchi sammit edi.

Muzokaralar natijasida “Yaponiya–KXDR Pxenyan deklaratsiyasi” qabul qilindi. Unga koʻra, Shimoliy Koreya 1999-yildan beri amal qilib kelayotgan raketa sinovlariga moratoriyini uzaytirishga, yadro dasturi boʻyicha majburiyatlarini bajarishga va diplomatik munosabatlarni normallashtirish boʻyicha muzokaralarni davom ettirishga rozi boʻldi.

Buning evaziga Koidzumi Yaponiya tomonidan Koreya mustamlakachiligi davrida yetkazilgan zarar uchun uzr soʻradi hamda diplomatik munosabatlar normallashtirishdan keyin Shimoliy Koreyaga iqtisodiy yordam koʻrsatishga tayyorligini tasdiqladi.

Aynan ushbu sammit davomida Kim Chen Ir ilk bor Shimoliy Koreya agentlari tomonidan yapon fuqarolarining oʻgʻirlab ketilganini tan oldi va buning uchun rasman uzr bildirdi. Bu Pxenyan pozitsiyasidagi tub burilish sifatida baholandi.

Yapon fuqarolarining oʻgʻirlab ketilishi masalasi

1970–1980-yillarda Shimoliy Koreya maxsus xizmatlari tomonidan bir qator yapon fuqarolari yashirin ravishda oʻgʻirlab ketilgan. Ushbu operatsiyalar turli maqsadlarda amalga oshirilgan boʻlib, KXDR uzoq vaqt davomida ushbu ayblovlarni qatʼiyan rad etib kelgan. Yaponiya hukumati rasman 17 nafar fuqarosining Shimoliy Koreya tomonidan oʻgʻirlab ketilganini tan oladi, biroq ayrim

yapon tashkilotlari haqiqiy son bundan ancha yuqori — 100 kishiga yaqin bo‘lishi mumkinligini ta’kidlaydi.

2002-yildagi sammitda Kim Chen Ir ushbu masala “afsuslanarli hodisa” ekanini bildirib, aybdorlar jazolanishini va’da qildi. Shimoliy Koreya 13 kishining o‘g‘irlab ketilganini tan oldi, ulardan besh nafari tirik, sakkiz nafari esa tabiiy sabablar yoki baxtsiz hodisalar tufayli vafot etganini ma’lum qildi. Biroq ayrim o‘lim holatlari shubhali deb baholandi va mustaqil ravishda tasdiqlanmadi.

Mazkur masala Yaponiyada kuchli jamoatchilik rezonansini keltirib chiqardi. O‘g‘irlab ketilganlardan biri — 1977-yilda 13 yoshida g‘oyib bo‘lgan Megumi Yokota — ushbu muammoning ramziy timsoliga aylandi. Shimoliy Koreya uning 1993-yilda o‘z joniga qasd qilganini bildirgan bo‘lsa-da, bu ma’lumot Yaponiyada shubha ostiga olindi va uning ota-onasi qizi hanuz tirik bo‘lishi mumkinligini ta’kidlab kelmoqda.

Yaponiyada yuzaga kelgan jamoatchilik bosimi sababli o‘g‘irlab ketilganlar masalasi Tokio uchun Shimoliy Koreya bilan munosabatlardagi eng ustuvor siyosiy muammolardan biriga aylandi. Keyinchalik bosh vazir bo‘lgan Sindzo Abe aynan ushbu masalada faol pozitsiyasi bilan mashhur bo‘ldi.

Olti tomonlama muzokaralar va Yaponiya siyosati

2002-yildagi Pxenyan sammitidan ko‘p o‘tmay Yaponiya va KXDR o‘rtasidagi munosabatlar yana murakkablashdi. 2002-yil oktabr oyida AQSh Shimoliy Koreyani uranni boyitish dasturini yashirin ravishda davom ettirayotganlikda aybladi. Natijada 1994-yildagi “Kelishilgan asos” amalda barbod bo‘ldi va Koreya yarimorolida yangi yadro inqirozi boshlandi.

2003-yilda AQSh, XXR, Rossiya, Yaponiya, Janubiy Koreya va KXDR ishtirokida olti tomonlama muzokaralar boshlandi. Yaponiya ushbu jarayonda Shimoliy Koreyaning yadroviy qurol dasturidan voz kechishi bilan bir qatorda yapon fuqarolarining o‘g‘irlab ketilishi masalasini ham asosiy shart sifatida ilgari surdi.

Biroq Tokio pozitsiyasi ayrim hollarda boshqa ishtirokchilar, ayniqsa Janubiy Koreya va XXR tomonidan haddan tashqari qat'iy deb baholandi. Ularning fikricha, Yaponiya insonparvarlik masalasini yadro xavfsizligi muammosidan ustun qo'yayotgan edi.

2004-yilda Koidzumi ikkinchi marta Pxenyanga tashrif buyurdi. Ushbu tashrif davomida Shimoliy Koreya avval qaytarilgan besh nafar o'g'irlab ketilgan yapon fuqarosining oila a'zolarini Yaponiyaga yuborishga rozi bo'ldi. Shuningdek, KXDR yaponiyaliklarning bedarak yo'qolishi bo'yicha qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishga va'da berdi.

Ammo keyingi yillarda vaziyat yana keskinlashdi. 2006-yilda Shimoliy Koreya raketa sinovlarini amalga oshirdi va shu yilning oktabrida ilk yadro sinovini o'tkazdi. Bunga javoban Yaponiya KXDRga qarshi bir qator iqtisodiy sanksiyalar joriy etdi. "Mangyongbong-92" kemasining Yaponiya portlariga kirishi taqiqlandi, ikki tomonlama savdo deyarli to'xtatildi va Shimoliy Koreya fuqarolarining Yaponiya hududiga kirishiga cheklovlar kiritildi.

Yaponiya ichki siyosati va Shimoliy Koreya masalasi

Shimoliy Koreya bilan bog'liq muammolar Yaponiya ichki siyosatida ham muhim mavzuga aylandi. Ayniqsa o'g'irlab ketilgan fuqarolar masalasi yapon jamoatchiligida kuchli hissiy rezonans uyg'otdi va konservativ siyosatchilar tomonidan faol ravishda kun tartibiga olib chiqildi.

Bosh vazir Sindzo Abe Shimoliy Koreyaga nisbatan qat'iy siyosat tarafdorlaridan biri sifatida tanildi. U Yaponiya hukumati Pxenyanga nisbatan sanksiyalarni saqlab qolishi va barcha o'g'irlab ketilgan fuqarolar taqdiri to'liq aniqlanmaguncha munosabatlarni normallashtirmasligi kerakligini ta'kidladi.

Shimoliy Koreyaning raketa va yadro dasturlari ham Yaponiya xavfsizlik siyosatiga katta ta'sir ko'rsatdi. KXDR raketalari Yaponiya hududi ustidan uchib o'tganidan so'ng Tokio raketaga qarshi mudofaa tizimini rivojlantirishni jadallashtirdi va AQSh bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni mustahkamladi.

Shuningdek, Shimoliy Koreya tahdidi Yaponiyada konstitutsiyaning tinchlikparvar 9-moddasini qayta talqin qilish va mamlakatning harbiy imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha bahslarni kuchaytirdi.

Zamonaviy bosqichdagi munosabatlar

2010-yillarga kelib Yaponiya va KXDR o'rtasidagi munosabatlar asosan tang holatda qolmoqda. Shimoliy Koreyaning yadro va raketa sinovlari davom etishi, shuningdek o'g'irlab ketilgan fuqarolar masalasi hal etilmagani ikki davlat o'rtasida ishonch tiklanishiga to'sqinlik qilmoqda.

2014-yilda tomonlar o'rtasida qisqa muddatli muzokaralar tiklanib, KXDR yapon fuqarolarining taqdiri bo'yicha qo'shimcha tergov o'tkazishga va'da berdi. Bunga javoban Yaponiya ayrim sanksiyalarni yumshatdi. Biroq keyinchalik muzokaralar yana boshi berk ko'chaga kirib qoldi.

Yaponiya hukumati hozirgi kungacha Shimoliy Koreya bilan diplomatik munosabatlarni normallashtirish uchun uch asosiy muammo — yadroviy dastur, raketa sinovlari va o'g'irlab ketilgan fuqarolar masalasi hal qilinishi kerakligini ta'kidlab kelmoqda.

Shimoliy Koreya esa o'z navbatida Yaponiya tomonidan mustamlakachilik davri uchun kompensatsiya to'lanishi va sanksiyalar bekor qilinishini talab qilib keladi.

Xulosa

Shunday qilib, Yaponiya va KXDR o'rtasidagi munosabatlar tarixiy xotira, xavfsizlik muammolari va geosiyosiy qarama-qarshiliklarning murakkab uyg'unligi bilan tavsiflanadi. Yaponiya mustamlakachiligi merosi, yapon fuqarolarining o'g'irlab ketilishi masalasi hamda Shimoliy Koreyaning yadro va raketa dasturlari ikki davlat o'rtasidagi asosiy ziddiyat manbalari bo'lib qolmoqda.

Shu bilan birga, ayrim davrlarda diplomatik yaqinlashuv va muzokaralar uchun imkoniyatlar yuzaga kelgan bo'lsa-da, o'zaro ishonchsizlik va siyosiy qarama-qarshiliklar munosabatlarning barqaror normallashtirishiga to'sqinlik qilib kelmoqda.

Yaponiya va KXDR o'rtasidagi munosabatlarning kelajagi ko'p jihatdan Koreya yarimorolining xavfsizlik muammolari, AQShning mintaqadagi siyosati hamda Shimoliy-Sharqiy Osiyodagi umumiy geosiyosiy vaziyat evolyutsiyasiga bog'liq bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Myung Soo Cha, "The Economic History of Korea," in Robert Whaples, ed., EH.Net Encyclopedia, March 16, 2008. <http://eh.net/encyclopedia/the-economic-history-of-korea/>
2. Bruce Cumings, "Japanese Colonialism in Korea: A Comparative Perspective," Stanford University Shorenstein Asia-Pacific Research Center, October 1997. http://aparc.fsi.stanford.edu/publications/japanese_colonialism_in_korea_a_comparative_perspective
3. By 1944, Korean rice consumption had dropped by 35%, despite a 38% increase in production. Concurrently, exports of Korean rice to Japan saw an 800% increase. See Lee, Chang-hee, "Law and Development: Korean Contemporary History in Retrospect," University of Wisconsin. www.law.wisc.edu/gls/documents/changheeleepaper.doc
4. Mark Caprio, Japanese Assimilation Policies in Colonial Korea, 1910-1945 (University of Washington Press, 2009).
5. Bruce Cumings, Korea's Place in the Sun (W.W. Norton & Co., 1997), pp. 160-161.
6. Bruce Cumings, North Korea: Another Country (The New Press, 2003), p. 116.
7. Dewayne J. Creamer, "The Rise and Fall of Chosen Soren: Its Effect on Japan's Relations on the Korean Peninsula," Dissertation, Naval Postgraduate School, 2003. <http://calhoun.nps.edu/handle/10945/6216>

8. Rennie Moon, "Koreans in Japan," Stanford Program on International and Cross-Cultural Education, Fall 2010.

http://spice.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Koreans_inJapan.pdf

9. "General Association of Korean Residents in Japan (Chosen Soren)," Global Security.org.

http://www.globalsecurity.org/intell/world/dprk/chosen_soren.htm

Nicholas Eberstadt, "Pachinko Woes in North Korea," The Wall Street Journal, May 1996 <http://www.wsj.com/articles/SB830996701250183500>